

ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИДА ТАЯНЧ, КАСБИЙ ВА МАХСУС КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Лухманов Дилшод Бахтиёрович¹, Хаитова Фарида Мирзамахмуд қизи²

¹ ЧДПУ катта ўқитувчиси, ² ЧДПУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17451936>

Аннотация. Мазкур мақолада технологик таълим йўналиши талабаларида таянч, касбий ва махсус компетенцияларни ривожлантириши имкониятлари ёритилган. Таълим жараёнида компетенциявий ёндашув асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш, уларнинг ижодкорлик, мустақил фикрлаш ва амалий кўникмаларини шакллантиришга йўналтирилган методик тавсиялар берилган. Шунингдек, технологик таълим йўналишида ўқитиладиган фанлар мазмунини замонавий инновацион технологиялар билан уйғунлаштириши орқали талабаларнинг таянч компетенцияларини мустаҳкамлаш йўллари таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари талабаларни меҳнат бозорига мос касбий компетенциялар билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: технологик таълим, компетенция, касбий компетенция, махсус компетенция, тайёргарлик, инновацион таълим, амалёт, касбий фаолият, методика, педагогик технология.

Таълимнинг устувор вазифаларидан бири, бу таълим олувчи онгу шурида миллий ва умуминсоний кадриятларни қарор топтириш, унда келажакда жамиятда уз муносиб урнини топиши учун амалий ҳаётий кўникмаларни шакллантириш билан ўқувчи ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий муносабатларга фаол киришишига замин хозирлашдир.

Шу нуқтаи назардан, таълим-тарбия жараёнини нафақат таълим олувчиларга фанлар бўйича билим бериш, балки эгаллаган билим ва малакаларини амалга татбиқ этиш, улардан маиший ҳаётда фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришга йўналтириш ҳам асосий вазифалардан биридир.

Бугунги кунда таълим тизими тадқиқотчилар томонидан турлича талкин этилаётган компетенция тушунчаси ва унинг мазмуни, чегаралари, унинг таркибий қисмларининг тузилиши каби муаммолар билан тукнашиб турибди.

Психологик-педагогик адабиётларда ҳамда республикамиз ва хорижлик купгина педагог олимларнинг илмий ишларида "компетенция" ва "компетентлик" деган тушунчалар кейинги вақтларда кенг қулланилмоқда. Таълим тизимига компетентли ёндашув хорижий адабиётларда ўтган асрнинг 60 йилларида шакллана бошланиб, "Компетенция" масаласи кўп йиллардан буён олимлар томонидан ўрганилиб келинмоқда.

Улар Н.А. Муслимов, Ш.Ш.Шарипов, Х.Ф.Рашидов, С.Ю.Махмудов, О.А.Дуйсинов, М.Х.Саидов, А.К.Маркова ва бошқалар илмий изланиш ва тадқиқотлар олиб борганлар. Компетентлик тушунчасининг лугавий маъноси турли тилларда қуйидагича изоҳланади:

- Competent (француз тилида) - ваколатли;

- Competent (лотин тилида) - кобилиятли;
- Competent (инглиз тилида) - кобилиятли.

"Компетенция" ва "компетентлик" тушунча ва атамаларини яхши идрок этиш ниятида бир катор луғатларга эътиборимизни қаратамиз:

"Ўзбекистон миллий энциклопедияси"да эса кўйидагича талкин этилган: компетенция - у ёки бу соҳадаги билимлар, тажриба. [Ўзбекистон миллий энциклопедияси 4-жилд. 682б]

С.И. Ожегов бу тушунчаларни рус тили изоҳли луғатида кўйидагича изоҳлайди.

"Компетенция –

1. Бирор киши жуда яхши билган ёки хабардор булган масалалар доираси. 2. Бирор кишининг вазифалари, ҳуқуқлари доираси"

"Компетентлик - бирор соҳа буйича ҳар томонлама чуқур билимга эга булган ва шунинг учун ҳам фикри салмоқли, ишончли ҳисобланган кишининг сифати".

Н.А.Муслимов компетентликни кўйидагича таърифлаган:

"компетентлик бу- талабаларнинг шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга касбий фаолиятининг амалга оширилиши учун зарур булган билим, қуниқма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда қўллаш олиши билан ифодалангани".

А.Х.Махмудов эса, компетентликка кўйидагича таъриф берган: **"компетентлик бу-** доимо узғариб бораётган шароитларда ёки мутахассиснинг касбий фаолиятини самарали олиб боришга имкон берувчи шахсга ҳос интеграллашган сифатлардир".

"Олий таълим" луғат-маълумотнома тупламида - "Компетентлик - тегишли, лаёқатли, вақолатлилик. Муайян ижтимоий касбий мавқега эга шахсларнинг улар бажараётган вазифа ва ҳал этаётган муаммолари мавжуд мураккаблик даражасига билимлари, лаёқатлари ва тажрибалари мос келганлик даражаси. "Малака" терминидан фарқли улароқ у малакани тавсифловчи соф касбий билим ва лаёқатни уз ичига олишдан ташқари, яна сифат, ташаббус, ҳамкорлик, гуруҳда ишлаш билиш қобилияти, коммуникатив ўқув, таълим олиш, баҳолаш ўқуви, мантикий фикрлаш, ахборотни танлаш ва фойдаланиш лаёқатлари каби сифатларни ҳам узида мужассамлаштиради деб ифодаланган. [М.Х.Саидов, 144 б.]

Компетентлик— тушунчаси шахснинг доимо ўсиб боровчи таснифи булиб, реал ҳаётини вазиятларда юзага келган муаммоларни ечиш қобилияти, ўз билими, ўқув ва ҳаётини тажрибалари, кадриятлари ва кизиқишларини унга сафарбар этиш имкониятлари ҳисобланади [Кулешова 31 б.].

Компетентлик - бу билимларни ташкил этишнинг узига ҳос типи булиб, шахснинг умумий интеллектуал ривожланишида, касбий масалаларни максимал даражада самарали ҳал қила билиш ва тевақил атрафдаги борлик талабларини объектив равишда баҳолай билиш имконини берувчи мавжуд ақлий тажриба таркибий қисмларининг, ахборотни қайта ишлаш механизмнинг, индивидуал равишда интеллектуал фаолиятни танлаш билишнинг шаклланишида уз ифодасини топади.

Умуман, "компетентлик" тушунчасини аниқлаш борасида олиб борилган барча илмий ишлар ва тадқиқотлар таҳлили шуни курсатадики, компетентлик - шахснинг ўз олдига қўйилган вазифаларни бажара олиш қобилиятидир. Унинг аниқ ишни бажариши учун олган билимлари йиғиндиси, маҳорати ва қуниқмалари асосий восита булиб хизмат қилади. Шу билан бирга, унинг қонғитив ва доимо усиб боровчи қуниқмалари,

мақсадлари, рухий кечинмалари ва бошқа фазилатлари ҳам "компетентлик" тушунчаси мохиятига киради. Шахснинг бир-бири билан узвий боғланган барча хислатлари компетентликни комплекс тушуниш имконини беради. Бу инсоний сифатлар ички ва ташқи шароитларда ва талаблар қуйилганда юзага чиқади.

Компетентликни аниқлаш буйича барча ёндашувлардаги умумийлик томони шундаки, компетентлик амалий фаолият жараёнида шаклланади ва намоён булади. Таълим жараёнини компетентлик ёндашувига йуналтириш таълимда методик шарт-шароитлар, янги педагогик технологияларнинг мазмуни ва қулланишини қайтадан кўриб чиқиш ва ишлаб чиқишни талаб этади, чунки компетентликлар ҳеч бир фан буйича на билимларга ва на кўникмаларга таалукли эмас. Анъанавий таълимда асосий эътибор таълим олувчининг маълум бир билим, куникма ва малакалар тўпламини эгаллашига қаратилган бўлганлиги сабабли, бугунги кунда чуқур билимларга эга була туриб, уларни зарурат ёки имконият пайдо бўлганда, керакли вақтда ва керакли жойида ўз ўрнида қуллай олмайдиган одамларни учратиш мумкин.

Ҳозирги кун ўқитувчисининг ўқув фанлари буйича фақатгина билим, куникма ва малакаларга эга бўлишнинг узи етарли эмаслиги барчага бирдек маълум.

Билим - ўрганилган маълумотларни эслаб қолиш ва қайта тушунтириб бериш; куникма- ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қуллай олиш; малака-ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қуллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш;

компетенция- мавжуд билим, куникма ва малакаларни кундалик фаолиятда қуллай олиш қобилияти.

Агар булажак ўқитувчининг билим, куникма ва малакаси билан биргаликда компетенциявий ёндашувчанлиги бўлмаса:

-таълим муассасасини муваффақиятли битирган ёш мутахассис, ҳаётда қуп муваффақиятсизликларга учрайди;

-олий таълим муассасини битириб янги ишга борган ёш мутахассис университет ёки институтда касбига оид билим ва куникмаларни етарли даражада олган бўлсада, иш жойига қуникиши узок вақт давом этади;

-ноқулай вазиятларда маълум буладик, умумий ўрта таълим ва олий таълимда олинган билим ва куникмалар тезда ҳал қилиниши керак бўлган ҳаётий вазиятларга туғри келмайди ёки умуман ҳаётида керак бўлмайди.

Шунга кўра таълим жараёнига талабалар эгаллаган билим, куникма ва малакаларини бевосита кундалик ҳаётида қўллашга ўргатадиган компетенциявий ёндашувга асосланган ДТС ларни яратиш ва таълим жараёнига қуллаш зарурияти юзага келди.

И.А.Зимняя, таянч компетенцияларни гурухлаш асосларини ажратиш ва назарий жиҳатдан асослаб беришга, уларнинг асосий, зарур атамалари мажмуини аниқлашга ва уларнинг ҳар бирига киритиладиган компетенция турларини белгилашга ҳаракат қилди. Таянч компетенцияларнинг уч гуруҳини ажратиб олиш учун назарий асос сифатида психологияда шакллантирилган қоидалар хизмат қилади, бу қоидаларга инсон мулоқот, билим олиш ва меҳнат субъекти эканлиги (Б.Г.Ананьев); инсон жамиятга, бошқа одамларга, ўзига нисбатан муносабатлар тизимида намоён бўлиши (В.Н.Мясищев); инсоннинг компетентлиги акмеологик ривожланиш векторига эга эканлиги

(Н.В.Кузьмина, А.А.Деркач); касбий майорат компетентликни уз ичига олиши (А.К.Маркова) кабилар киради.

Таянч компетенциялар - инсоннинг жамиятдаги ҳаётий фаолиятидаги долзарб ва истикболли аҳамиятга эга булган турли соҳаларга тегишли булган масалалар, билимлар, амалий маълумотлар ва фаолият усулларидан иборат жараён булиб, уларни узлаштириш бир томондан инсоннинг шахсий ва ижтимоий жихатдан муваффақиятли фаолиятини таъминласа, бошқа томондан, жамиятнинг маълум бир сифатдаги инсон ресурсларига булган талабларини кондиришга хизмат килади.

Компетенциялардан, таълим компетенцияларни фарклаш лозим. Таълим компетенцияси булажак уқитувчини келажакдаги тулакони ҳаётидаги фаолиятини моделлаштиради. Маълумки, баъзи компетенциялар, бошқаларига нисбатан умумий ёки аҳамиятлироқ булади. Шунга кура уларни учта даражага булиш мумкин:

- таянч компетенциялар -таълим мазмунининг умумий(метапредмет) қисмига тегишли;

- умумпредмет (касбий) компетенциялари -маълум доирага кирувчи ўқув предметлари ва таълим соҳаларига тегишли;

- предметга оид (маҳсус) компетенциялар - олдинги иккитага нисбатан хусусий ҳисобланиб ўқув предмети доирасида шакллантирилади.

Таянч компетенцияларнинг дунё буйича ягона руйғати йўқ. Чунки ҳар бир мамлакатнинг уз анъаналари, менталитети ва узига хос талаблари бор. Компетенция- бу жамиятнинг ўз фуқароларига қўйган ижтимоий буюртмаси булиб, уларнинг руйхати маълум бир мамлакатдаги ижтимоий муҳит билан белгиланади ва бу руйхат тадқиқотчи олимларимиз томонидан қўйдагича ишлаб чиқилди:

Коммуникатив компетенция — ижтимоий вазиятларда она тилида ҳамда бирорта хорижий тилда ўзаро мулоқотга кириша олишни, мулоқотда муомала маданиятига амал қилишни, ижтимоий мослашувчанликни, ҳамкорликда жамоада самарали ишлай олиш лаёқатларини шакллантиришни назарда тутати.

Ахборотлар билан ишлаш компетенцияси — медиаманбалардан зарур маълумотларни излаб топа олишни, саралашни, қайта ишлашни, сақлашни, улардан самарали фойдалана олишни, уларнинг хавфсизлигини таъминлашни, медиа маданиятга эга бўлиш лаёқатларини шакллантиришни назарда тутати.

Ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси — доимий равишда ўз-ўзини жисмоний, маънавий, рухий, интеллектуал ва креатив ривожлантириш, камолотга интилиш, ҳаёт давомида мустақил ўқиб-ўрганиш, когнитивлик қуникмаларини ва ҳаётий тажрибани мустақил равишда мунтазам ошириб бориш, уз хатти-харакатини муқобил баҳолаш ва мустақил қарор қабул қила олиш қуникмаларини эгаллашни назарда тутати.

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси — жамиятда бўлаётган воқеа, ходиса ва жараёнларга дахлдорликни ҳис этиш ва уларда фаол иштирок этиш, ўзининг фуқаролик бурч ва ҳуқуқларини билиш, унга риоя қилиш, меҳнат ва фуқаролик муносабатларида муомала ва ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш лаёқатларини шакллантиришни назарда тутати.

Миллий ва умуммаданий компетенция — ватанга садоқатли, инсонларга меҳр-оқибатли ҳамда умуминсоний ва миллий қадриятларга эътиқодли булиш, бадиий ва санъат асарларини тушуниш, ораста қийиниш, маданий қоидаларга ва соғлом турмуш тарзига амал қилиш лаёқатларини шакллантиришни назарда тутати.

Математик саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор булиш ҳамда фойдаланиш компетенцияси — аниқ хисоб-китобларга асосланган холда шахсий, оилавий, касбий ва иктисодий режаларни туза олиш, кундалик фаолиятда турли диаграмма, чизма ва моделларни ўқий олиш, инсон меҳнатини енгиллаштирадиган, меҳнат унумдорлигини оширадиган, қулай шарт-шароитга олиб келадиган фан ва техника янгиликларидан фойдалана олиш лаёқатларини шакллантиришни назарда тутди.

Ю.В.Фролов, булажак технологик таълим ўқитувчиси эгаллаши керак бўлган учта интеграциялашган компетенциялар гуруҳини тузади:

- умумий (таянч) компетенциялар;
- услубий (касбий педагогик) компетенциялар;
- мавзуга йуналтирилган (махсус) компетенциялар.

В.А.Козырев ва Н.Ф.Радионова касбий компетенцияни умумий, таянч ва махсус компетенцияларнинг бирикмаси сифатида тушунишга аниқлик киритдилар.

Муаллифларнинг фикрига кура, умумий компетенциялар ҳар қандай касбий фаолият учун зарур бўлиб, бугунги кунда улар алоҳида аҳамиятга эга. Улар, биринчи навбатда, ахборот, мулоқот ҳамда фуқаролик жамиятида шахс хатти-ҳаракатларининг ижтимоий ва ҳуқуқий асосларидан фойдаланиш асосида касбий муаммоларни ҳал қилиш қобилиятида намоён бўлади.

Таянч компетенциялар маълум бир касбий фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттиради. Таянч компетенциялар касбий педагогик фаолият учун жамият ривожланишининг муайян босқичида таълим тизимида қўйиладиган талаблар контекст (боғланиш)да касбий фаолиятни шакллантириш учун зарур хисобланади.

Махсус компетенциялар касбий фаолиятнинг маълум бир предмети ёки субъектидан ташқари соҳанинг узига хос хусусиятларини акс эттиради. Махсус компетенцияларни ўқув предмети, касбий фаолиятнинг маълум бир йуналиши бўйича умумий ва таянч компетенцияларни амалга ошириш деб хисоблаш мумкин.

Албатта, компетенцияларнинг уч тури ҳам бир-бирига боғланган ва бир вақтнинг ўзида ривожланади. Бу педагогик фаолиятнинг индивидуал услубини шакллантиради, мутахассиснинг яхлит қиёфасини яратади ва пировардида унинг касбий малакасини шакллантиришни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Sodiqova A.H. Kompetensiyaviy yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. International scientific - online conference. Berlin 2021. 109-112 b.
2. Sodiqova A.H. Talabalarning kiyimlarni loyihalash va modellashtirishga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning dolzarbligi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyas Sodiqova A.H. Shaxsning kasbiy faoliyatini o'rganishga psixologik yondashuv "Kasb-hunar ta'limi" Respublika ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. Toshkent sh. 2019-yil.25-29 b.